

BEGRAZINGSBEHEER IN WOLVENGEBIEDEN

1. Iberische wolf (*Canis lupus signatus*) in het natuurpark Montesinho 2. Edelhert (*Cervus elaphus*) – een soort wolvenprooi die overvloedig aanwezig is in de regio
3. Tijdelijke omheiningen om kleine herkauwers in te sluiten 4. Veebeschermingshond uit het noorden van Portugal – Portugees ras

HET WAT EN WAAROM

Begrazing in wolvengebied: duurzaamheid en coëxistentie

Begrazing in het territorium van de Iberische wolf (*Canis lupus signatus*) volgt een rondreizend model, geleid door traditionele kennis, dat het seizoensgebonden gebruik van natuurlijke weiden optimaliseert. Duurzaam en aangepast aan het ecosysteem, contrasteert het met de intensieve veehouderij door het dierenwelzijn en de regeneratie van hulpbronnen te bevorderen. De wolf, eentoproofdier, vervult cruciale ecologische functies door het aantal wilde dieren (bijv. wilde zwijnen, herten en reeën), die in overmaat gewassen kunnen beschadigen, te beheersen en het risico op zoönosen te verminderen door zich te voeden met kadavers. Door de eeuwen heen hebben herders in Portugal strategieën ontwikkeld om de gevolgen van het delen van ruimte met wolven te overwinnen. In het noordoosten van Trás-os-Montes bevorderen de overvloed aan wilde prooien en de toepassing van maatregelen om aanvallen van wolven te voorkomen - zoals veebeschermingshonden, constant toezicht en nachtopvang - een model van evenwicht tussen nomadische veeteelt, behoud van biodiversiteit en culturele identiteit.

Trefwoorden: Veeteelt, Iberische Wolf, coëxistentie, noordoost Portugal

HOE DE UITDAGING WORDT AANGEPAKT

Beheer van vee in aanwezigheid van een wolf

Ongeacht het type vee moeten herders zorgen dat de dieren goed geïdentificeerd zijn en zich in een goede fysieke en hygiënische toestand bevinden. Wolven hebben de neiging zwakkere dieren uit te kiezen, waardoor zieke dieren, afkalvende vrouwtjes en hun jongen beschermd moeten worden. Het bestaan van een herder in de buurt van de kudde schrikt aanvallen van wolven af, maakt het mogelijk om veiligere routes voor vee te identificeren en vergemakkelijkt bij een aanval het hergroeperen van de dieren en het beheer van beschermingshonden. Deze honden, van specifieke rassen, hebben een passende training nodig tegen aanvallen van wolven en wilde honden. Aangezien wolven nachtdieren zijn, is het belangrijk om vee 's nachts te beschermen in stallen of mobiele metalen of elektrische afrasteringen die voldoen aan de minimale beschermingseisen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOORDELEN

Voordelen van een preventieve strategie bij begrazing in wolvegebied

Het implementeren van preventieve maatregelen helpt om aanvallen van wolven op vee te verminderen, verliezen op boerderijen te verminderen en een toproofdier te behouden, waardoor het ecologische evenwicht van de regio behouden blijft. Bijgevolg kunnen de negatieve percepties en houdingen van de lokale bewoners ten opzichte van dit wilde dier ten goede veranderen. Aangezien het niet altijd mogelijk is de herkomst en het type dier dat de schade heeft veroorzaakt, aan te tonen, indien de preventieve maatregelen worden toegepast in overeenstemming met de richtsnoeren van de bevoegde instanties zoals het Instituut voor de financiering van landbouw en visserij (IFAP) of het Instituut voor natuur- en bosbehoud (ICNF), of niet-gouvernementele organisaties (bv. Grupo Lobo). Deproducent zal meer kans maken om de compenserende maatregelen te ontvangen.

Momenteel zijn de maatregelen die door verschillende auteurs en organisaties worden voorgesteld, bewezen effectieve middelen om huisdieren te beschermen tegen aanvallen van wolven. Sommige maatregelen voorkomen dat niet alleen wolven, maar ook andere roofdieren de omheiningen van vee (omheiningen) binnendringen. Hun effectiviteit zal afhangen van de constructie en het onderhoud van de constructies en kan worden verbeterd met het aanvullende gebruik van veebeschermingshonden. Deze laatste maatregel beschermt het vee tegen wolven, zwerfende honden en vossen, niet alleen wanneer het vee in omheinde gebieden wordt gehouden, maar ook tijdens graasroutes in silvopastures. Bovendien kunnen producenten profiteren van enige financiële steun voor elke hond, zolang ze voldoen aan de opgelegde eisen (bijv. hondenras, training, aantal dieren) (zie figuur 4). Andere maatregelen zoals fladry (rode vlaggen), geluiden en lichten zijn strategieën om roofdieren af te schrikken, hoewel ze van korte duur zijn vanwege de gewenning van roofdieren aan deze structuren. Ze kunnen echter worden gebruikt als een eerste maatregel, in combinatie met andere methoden, of in noodgevallen, wanneer vee kwetsbaarder is. Kortom, om ervoor te zorgen dat het vee veilig wordt begrast en dat de herders in het geval van een wolveaanval profiteren van compenserende maatregelen, is het essentieel om een preventieve strategie te implementeren.

HOOGTEPUNTEN:

- **Duurzame coëxistentie zorgt voor succes in agrosilvopasture en het behoud van de biodiversiteit.**
- **Preventieve maatregelen: honden voor dagbewaking, nachtelijke opsluiting en veebescherming.**
- **Financiële steun en compenserende maatregelen om vee te beschermen tegen aanvallen van wolven bij extensieve begrazing.**

Kudde schapen die in een landelijk bergachtig landschap grazen, beschermd door een waakhond in een landelijk berglandschap

ISA ALEIXO-PAIS

CIMO, LA SustEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.